

**AYOLLAR KO'P FUNKSIYALI KIYIMI ASSORTIMENTI OQILONA
TARKIBINI SHAKLLANTIRISH VA ISTE'MOLCHILAR TALABINI
O'RGANISHNING MARKETING USULLARI TAHLILI**

Sharipova Saodat Islomovna

dotsent, Buxoro davlat texnika universiteti

Elektron pochta: saodat9080@gmail.com.

Tel: +99893. 456-90-80

Jo'raeva Zebiniso Bahodir qizi

magistr, Buxoro davlat texnika universiteti

Elektron pochta: saodat9080@gmail.com.

Tel: +99893. 456-90-80

Ushbu maqolada kiyim modellarini zamonaviy sanoat kolleksiyalarini loyihalashda iste'molchilar tanlovlarini aniqlashda marketing izlanishlarning ahamiati o'rganilgan. Respondentlar orasida o'tkazilgan so'rovnomalarnatijalri belirgan va ayollar kiyimlarini assortimenti oqilona tarkibi shakllantirish usullari o'rganildi.

Tayanch iboralar: assortiment, oqilona tarkib, marketing, anketa, iste'molchilar tanlovi, so'rovnoma.

**АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА СОСТАВА
АССОРТИМЕНТА ЖЕНСКОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ И ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА**

Шарипова Саодат Исламовна

Доцент, Бухарский государственный технический университет

Электронная почта: saodat9080@gmail.com.

Tel: +99893. 456-90-80

Джураева Зебинисо Бахадир кизи

Магистр, Бухарский государственный технический университет

Электронная почта: saodat9080@gmail.com.

Tel: +99893. 456-90-80

В статье рассматривается значение маркетинговых исследований в определении потребительских предпочтений при проектировании современных промышленных коллекций моделей одежды. Раскрыты

результаты проведенного опроса респондентов и изучены методы формирования рационального состава ассортимента женской одежды.

Ключевые слова: ассортимент, рациональный состав, маркетинг, анкетирование, потребительский выбор, опрос.

**ANALYSIS OF MARKETING METHODS FOR MONITORING THE
COMPOSITION OF THE ASSORTMENT OF WOMEN'S
MULTIFUNCTIONAL CLOTHING AND STUDYING CONSUMER
DEMAND**

Sharipova Saodat Islamovna

Associate Professor, Bukhara State Technical University

Email: saodat9080@gmail.com.

Tel: +99893. 456-90-80

Juraeva Zebiniso Bahadir kizi

Master, Bukhara State Technical University

Email: saodat9080@gmail.com.

Tel: +99893. 456-90-80

The article examines the importance of marketing research in determining consumer preferences when designing modern industrial collections of clothing models. The results of the conducted survey of respondents are disclosed and the methods of forming a rational composition of the assortment of women's clothing are studied.

Key words: assortment, rational composition, marketing, questionnaire, consumer choice, survey.

Kiyim modellarining zamonaviy sanoat kolleksiyalari yaratishda moda yoʻnalishidagi tavsiyalarni inobatga olinadi, koʻpincha ijtimoiy buyurtma va kelajakdagi isteʼmol, iqtisodiyot va ishlab chiqarishni rivojlanish istiqbollari jiddiy tahlil qilmaydi. Biroq, boʻlgʻusi buyumning obrazi kelajakdagi isteʼmolchining obrazi orqali qurish kerak, bu potensial isteʼmolchining ehtiyojlarini oʻrganishni talab qiladi. Kiyimlarni loyihalashda ilm-fan, texnologiya va amaliy sanʼatning soʻnggi yutuqlaridan maksimal darajada foydalanilishi kerak, loyihalayotgan buyumlarning yuqori estetik va utilitar xususiyatlarini taʼminlaydigan, shuningdek, turli etno-milliy isteʼmolchilar guruhlarining ehtiyojlari va didlariga javob beradigan optimal konstruktiv va kompozitsion yechimlarni tanlash kerak [1]. Biroq, assortimentni rejalashtirishning anʼanaviy usullari va zamonaviy sharoitlarda talab

qilinadigan tadqiqotlar kerakli natijalarga olib kelmaydi. Shuning uchun assortimentni kompleks shakllantirish, optimallashtirish va prognozlashtirishning yangi yo'llarini qo'llash kerak, bunda standartlashtirish va marketingga kompleksli yondashuv muhim o'rinda bo'lishi kerak [2].

Marketing nafaqat samarali amaliyot, balki ilm-fandir. Shuning uchun marketing tadqiqotlarining asosiy usullari qat'iy sinflarga asoslanadi.

Ular mavzuga nazariy yoki faqat amaliy yondashishni nazarda tutadi. Ilmiy yutuqlar va jamiyat ongini rivojlantirish bilan marketing tadqiqotlarining uslubiy asoslari ham o'zgarishlarga uchraydi. Vazifalar turli usullar va texnikalar yordamida hal etiladi, lekin birinchi navbatda ikkita tadqiqot yo'nalishi mavjud: analitik-prognostik va umumilmiy.

Umumilmiy tadqiqot usullari:

1. Tizim tahlil. Bozorda vaziyat, uning sabab-natija munosabatlari bilan ob'ekt sifatida qaraladi. Misol uchun, kompyuter texnologiyalarining tez tarqalishi jamiyatning axborotga bo'lgan ehtiyojiga bog'liq.
2. Kompleksli tahlil. Har qanday bozor holati murakkab tartibli munosabatlar tizimi sifatida qaraladi. Misol uchun, ma'lum bir mahsulotga bo'lgan talabning pasayishi, tarqatish tizimining o'zgarishi bilan bog'liq. Ushbu tadqiqotni amalga oshirish orqali vaziyatni optimallashtirish uchun strategik va taktik maqsadlarni aniqlash mumkin.
3. Dasturiy-maqsadli rejalashtirish tadbiri bozorda o'tkazilish strategiyasi va taktikasini ishlab chiqish uchun amalga oshiriladi. Bu usulga korxonaning barcha asosiy rejalashtirilgan faoliyatiga asoslanadi.

Marketing tadqiqotlari usullarining tizimli va kompleks tahlillari ko'pincha parallel ravishda qo'llaniladi. Ba'zan ob'ektiv tasvir faqat bozorda o'zaro aloqalarni, shuningdek, ularning jihatlarini aniqlash orqali yaratilgan, chunki ular, bir-biridan ayri holda foydalanish mumkin emas [2].

Marketing tadqiqotlari usullari birinchi navbatda asosiy va ikkinchi darajali ma'lumotlarni yig'ishga bo'linadi. Ma'lumotlar ba'zi parallel maqsadlar uchun yig'iladi. Jarayon asosiy va xususiy ma'lumotlarni to'plash, ularni tahlil qilish va namuna olishdan iborat.

Asosiy ma'lumotlar muayyan vazifa bilan ishlash uchun yig'iladi va tanlangan usulga muvofiq yig'iladi. U tadqiqotning barcha keyingi bosqichlari asosida yotadi. Ammo dastlabki ma'lumotlar o'z tuzilishiga ega va quyidagi usullar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin: miqdoriy, sifatli va aralash.

Har bir alohida holatda, marketing tadqiqotlari vositalari turlicha, chunki maqsadlarda farq qiladi. Sifatli tadqiqotlar xatti – harakatlarning sabablari haqida ma'lumot olishni o'z ichiga oladi, miqdoriy tadqiqotlar – miqdoriy ma'lumotlarni

olish, aralash-har ikkala yoʻnalishni birlashtiradi. Marketing tadqiqotlarini oʻtkazish usullari bir-biriga oʻxshash va bir biridan farq qiladi.

Marketing tadqiqotlari texnologiyasi asosiy savollarga javoblarni aniqlashga qaratilgan: "qanday qilib, nima uchun, nimaga". Ushbu usul, qoida tariqasida, yangi mahsulotlarni ishlab chiqishda, keyingi reklama kompaniyasini ishga tushirishda yoki mahsulot sotilishini oshirish boʻyicha chora-tadbirlarni amalga oshirishdan oldin qoʻllaniladi.

Natijada isteʼmolchilarning ayrim guruhlarining niyatlari, istaklari, fikri, xatti-harakatlari, qarashlari haqida maʼlumot toʻplanadi. Maʼlumotlar quyidagi yoʻllar bilan toʻplanadi: chuqur intervyu, fokus-guruh va protokol tahlillari.

Soʻrovnomalar, tekshiruvlar va testlar kabi maʼlumotlarni olishning ijtimoiy usullari bozorda mahsulot haqida maʼlumot olish yoʻllarini, isteʼmolchilarning istaklarini, yangi mahsulotlarga boʻlgan munosabatni va yana koʻp narsalarni ochishga imkon beradi.

Marketing tadqiqotlari demografiya va antropologiya uchun juda qulaydir, chunki turli xalqlarning madaniyati va hayotini oʻrganish korxonalar uchun bebaho maʼlumot beradi. Dizayn, falsafa, estetika, fiziologiya, tarix va hatto musiqa kabi fanlar marketingni juda foydali maʼlumotlar bilan taʼminlaydi.

Marketing tadqiqotlari (MT) isteʼmol talabiga maʼlum darajada taʼsir koʻrsatadigan eng koʻp miqdordagi mablagʻni aniqlashga imkon beradi, tikuv mahsulotlarini ishlab chiqarishni xaridorlar extiyojlarga qaramlikka qoʻyadi va isteʼmolchiga kerakli mahsulot va miqdorda mahsulot ishlab chiqarishni talab qiladi. Ayollar kiyimning yetakchi belgilari quyidagicha: rang, siluet, rasm, bezak turi. Tanlangan belgilar bozor tadqiqotlari uchun soʻrovnomani tuzish uchun asos boʻlib xizmat qiladi [3].

Maʼlumki, tikuv sanoati tomonidan ishlab chiqariladigan buyumlarning kelajakdagi "hayoti" asosan badiiy loyihalash bilan belgilanadi, bu buyum sifati va isteʼmol xususiyatlariga sezilarli taʼsir qiladi. Oʻz navbatida, ayollar kiyimlarning yangi modellarini ishlab chiqarish jarayoniga ushbu turdagi buyumni ishlab chiqarishga ijtimoiy buyurtma beradigan isteʼmolchilarning oʻzlari taʼsir koʻrsatadi. Isteʼmolchilar - ayollar ham koʻplab omillar taʼsirida boʻlishadi, ularning eng asosiysi va ahamiyatlisi modadir. Moda – bu sanʼat va ishlab chiqarish toʻqnashgashida xosil boʻladigan hodisalardan biri boʻlganligi sababli kiyimni loyihalashda va umuman ayollar modasining rivojlanishi bilan bogʻliq bir qator muammolar yuzaga keladi. Jarayon murakkab, chunki ayollar har doim oʻziga xoslikka intiladi, kiyim uning majoziy "men" ini aks ettiradi, shuning uchun oʻsmirlar kiyimlarini ommaviy ishlab chiqarishda eng katta qiyinchilik standart buyumda uygʻun obrazni va kostyum individuallikni namoyon etadigan qobiliyati mujassamlashtirishdir [4]. Ammo,

ayollarning moda olamidagi "yangi buyumlar"ni diqqat bilan kuzatib borishga tayyorligi bu vazifani biroz yengillashtirayotganini esdan chiqarmaslik kerak, bu esa ishlab chiqaruvchiga iste'molchilar talabini shakllantirish va o'rganish bo'yicha eng yaxshi choralarni ko'rish uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Ushbu faoliyatning asosiy yo'nalishi marketing tadqiqotlari bo'lib, keyinchalik sanoat kiyimlari to'plamlarini loyihalashda ishlatiladigan zarur ma'lumotlarni to'plash, tizimlashtirish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu zamonaviy ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun kiyimlarni yaratishda to'g'ri loyihaviy qarorlarini qabul qilishda alohida ahamiyatga ega.

Talab va taklifning nomutanosibligini bartaraf etish uchun insonning haqiqiy ehtiyojlarini tahlil qilish, kiyimlarga bo'lgan talabni o'rganish, umuman garderozni shakllantirish mexanizmini o'rganish kerak. Moda tendensiyalarini, ishlab chiqarishning hozirgi holati va iste'molchilar ehtiyojlari to'g'risida ma'lumotni tizimli tahlil qilish asosida talab va taklifni bashorat qilish mumkin [3].

Shunga qaramay, talabning ikkittomonlama xarakterga ega ekanligini ta'kidlash kerak. Ikkittomonlamalik, bir tomondan, talab ehtiyojni ifodalashning bir shakli bo'lib, bu holda biz talabning iste'molchi tomoniga, ya'ni ma'lum bir assortiment va sifatli mahsulotlarga bo'lgan talabga, muayyan iste'mol xarajatlariga bo'lgan talabga duch kelamiz. Boshqa tomondan, talab bozorning muhim elementi hisoblanadi. U sotib olingan tovarlar qiymatini to'lash uchun mo'ljallangan ma'lum miqdorda pul bilan ifodalanadi. Bunday holda, talabning hal qiluvchi tomoni paydo bo'ladi. Talab va ehtiyoj o'rtasida murakkab aloqalar mavjud. Ular bir butundir, lekin bu butunlikning asosi ehtiyoj. Ehtiyoj talabni belgilaydi va yaratadi. Ehtiyoj talabning asosiy mazmuni bo'lib, uning mohiyatini ifodalaydi [3]. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, iste'mol talabini o'rganish va shakllantirishning asosiy tadbirlari marketing tadqiqotlari hisoblanadi.

Firmalar tomonidan amalga oshirilgan marketing tadqiqotlarining xilma-xilligiga qaramasdan, ular [5,6] bajarish tartibini belgilovchi umumiy uslubiyatga asoslanadi.

So'rovnomadan olingan ma'lumot kiyim modellarining sanoat kolleksiyalarining oqilona tuzilishini taxmin qilish uchun ishlatiladi. Bunday axborotni o'z vaqtida to'plash kiyim modellarining badiiy-konstruktiv xususiyatlarga ko'ra iste'molchilarning tanlovlariga alohida qonuniyatlarni, ehtiyojlarning o'zgarishi dinamikasini belgilash, kiyim kompozitsiyasining eng mobil elementlarini aniqlash imkonini beradi [6, 7].

Ayollar kiyimlari assortimentining zamonaviy oqilona tuzilishini shakllantirish asosida marketing tadqiqotlari natijalari yo'nalishlar bo'yicha yotadi:

- kiyimlarning umumiy mo'ljallanish belgilariga qarab yoki uning ayrim turlari asosida bozorni segmentlash: mavsumiylikka, assortimentiga, ekspluatatsiya

sharoitlariga, jins-yosh yoki to‘lalik xususiyatlariga, xom ashyo va material turlariga, potensial iste‘molchilarning ijtimoiy va daromad holatiga;

- har bir ajratilgan bozor segmenti ichida mahsulot asosiy va qo‘shimcha badiiy-konstruktiv xususiyatlari (BKX) ko‘rinishi bo‘yicha iste‘mol tanlovlar majmuasini shakllantirish: hajmi, silueti, yenglarining bichimi, asosiy konstruktiv bo‘laklanishilari, mato turlari, rangi, naqsh va h.k.lar, maxsus model xususiyatlari, shuningdek, modaga iste‘molchilarning qarashlari [7-8].

Oxirgi paytlarda "ko‘p funksiyalik assortiment kolleksiyasi" tushunchasi tobora kengroq foydalanmoqda. Muayyan maqsadlar uchun assortiment kolleksiyasini yaratish aholining ayrim guruhleri yoki ayrim hududlarida ekspluatatsiya uchun oqilona kiyim turlarini tashkil etish muammosiga kompleks yechimlarni o‘z ichiga oladi. Bunday yirik assortiment komplekslarini farqlash asosida eng keng tarqalgan belgilar mavjud: jinsi, iste‘molchining yoshi, yashash joyi, mavsum va ekspluatatsiya sharoiti, xom ashyo yoki materiallarning turi.

Ushbu ishda zamonaviy assortimentda ayollar kiyimlari turlarining ko‘p uchraydigan ustuvor chastotasini aniqlash uchun biz moda jurnallaridan foydalangan holda ayollar kiyimlarining kostyum-ko‘ylak assortimentini tahlil qildindi, yetakchi modellashtirish markazlari, kiyimlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan sanoat korxonolari ma‘lumotlari asosida, bir qator oliy o‘quv yurtlarida, ayollar kiyimlari sotishga ixtisoslashgan do‘konlarida marketing tadqiqotlari olib borildi.

So‘rovnomanini o‘tkazish uchun 18 ta savollarni o‘z ichiga olgan anketa tuzilgan. Tadqiqotda 77 % ayollar, 23 % erkaklar ishtirok etgan.

So‘rovnomada qatnashganlarning 5 foizini 16 yoshgacha bo‘lganlar, 12 foizini 16-19 yosh, 37 foizini 20-25 yosh, 32 foizini 25-35 yosh, 14 foizini 35 yoshdan oshganlar tashkil qiladi.

1-rasm. Respondentlarni yoshi va jinsi(mualliflar tomonidan tuzilgan)

Ko‘rsatgichlarning taqsimlanishi shuni ko‘rsatdiki tadqiqotlarda yoshlar auditoriya qatnashgan. So‘rovnomaning yana bir muhim kriteriyalari quyidagicha taqsimlangan(2-rasm).

2-rasm. Ayollar garderobidagi predmetlar va kiyimlarni tanlashdagi muhim kriteriyalar.

Respondentlarni afzal ko‘radigan kiyim uslublari qo‘yidagi rasmda berilgan(3-rasm).

3-rasm. Kiyimdagi afzal ko‘riladigan uslublar taqsimoti.

So‘rovnomada natijasida iste’molchilar bozordan va do‘konlardan qo‘idagi kiyimlarni ko‘proq sotib oladilar(4-rasm).

4-rasm. Iste’molchilar bozordan va do‘konlardan ko‘proq sotib oladigan kiyimlar.

Ushbu olingan ma’lumotlar ayollar oqilona garderoibini shakllantirishda quyidagi asosiy omillar iste’molchi tanlovlariga ta’sir ko‘rsatadi: demografik, ilmiy-texnik, psixologik omillar, siyosiy, madaniy omillar, shaxsiy omillar. Asosiy omillar

bilan bir qatorda, estetik, funksional, ergonomik va etno-mintaqaviy omillar ham muhim rol o'ynaydi, ularning har biri ko'p yoki kamroq darajada muayyan iste'mol tanlovlariga ta'sir qiladi va shuning uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga bo'lgan talablarni shakllantiradi, bu esa o'z navbatida ishlab chiqarishga joriy etiladigan ayollar kiyimlar to'plamlarining tuzilishiga, shu jumladan ayollar ko'p funksiyalik kiyimlar oqilona tarkibini shakllantirishga ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Голубкова Е.Л. и др. Маркетинг. Выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993.
2. Концепция маркетинга в системе легкой промышленности. - М., 1991.
3. Уразов В.А. Использование методов менеджмента в легкой промышленности. - М.: Легпромбытиздат, 1993. - 208 с.
4. Самохвалова В.Л., Чернов Н.П., Гражданкин А.И., Гинзбург В.А. Социологические исследования и корректировка ассортиментной политики предприятия. // Кожевенно-обувная промышленность, 1991. - № 8. - 38 с.
5. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований// М.: Институт Фонда "Общественное мнение", 2004. - 398 с
6. Коблякова Е.Б., Тузова И.А., Волкова Е.К. Маркетинговые исследования как основа для формирования структуры промышленной коллекции костюмов. // Швейная промышленность, №3,1993. с. 33-36
7. Анурин В.Ф., Муромкина И.И.,Евтушенко ЕВ. Маркетинговые исследования потребительского рынка // Учебное пособие. Санкт-Петербург:Питер,2004,272 с.
8. С.И.Шарипова, У.Т.Муминова, С.Ш.Ташпулатов. Маркетинговые исследования для проектирования формы девочек старших классов общеобразовательных учреждений // научно-технический журнал "Развитие науки и технологии" Бухара №1 2019, С.137-141.